

O‘TKIR HOSHIMOV QALAMIGA MANSUB “YANGA” HIKOYASI BADIYY TAHLILI

Abduvohidova Farangiz Vahob qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasi.

Abduxalilboyev Alisher Abdug‘ani o‘g‘li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 3-
bosqich talabasi

Annotatsiya: maqolada O‘tkir Hoshimov hayoti, ish faoliyati haqida ma’lumotlar beriladi hamda uning “Yanga” hikoyasini tahlili qilinadi. Undagi qahramonlarga va vaziyatlarga tahliliy yondashilgan.

Kalit so‘z: yanga, hikoyanavis, ona, jurnal, tarjimachilik

Taniqli yozuvchi, hikoyanavis, publitsis hamda dramaturg O‘tkir Hoshimov ayni ikkinchi jahon urushi boshlangan davrda, (1941), Toshkentning Do‘mbirobod dahasida tug‘iladi. Bolalik davri qiyinchilikda o‘tgan hamda maktab davrida ham o‘qib, ham ishlashga majbur bo‘ladi. Toshkent Davlat universiteti jurnalistika fakulteti sirtqi bo‘limida tahsilini davom ettiradi. Shu bilan bir qatorda “Temiryo‘lchi”, “Toshkent haqiqati” va “Qizil O‘zbekiston” kabi gazetalarda ham faoliyat olib borgan. U faoliyati davomida “Toshkent oqshomi” gazetasida bo‘lim mudiri, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyotda bosh muharrir o‘rinbosari, “Sharq yulduzi” jurnalining bosh muharriri vazifalarini bajargan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati hamda Matbuot va axborot qo‘mitasining raisi bo‘lib ham ishlagan. Yozuvchi o‘z ijodini publitsistikadan boshlaydi va 1962-yilda “Po‘lat chavandoz” nomli ilk kitobini bilan ijod olamiga qadam qo‘yadi. Xususan, “Muhabbat”, “Dehqonning bir kuni”, «Urushning so‘nggi qurboni», «O‘zbek ishi» kabi asarlari o‘zbek hikoyachiligi rivojiga salmoqli hissa bo‘lib qo‘shildi. Nasr yo‘nalishidagi ijodini hikoyalar yozish bilan boshlaydi, ilk hikoyasi “To‘rt maktub” 1963-yilda nashr ettiriladi. Keyinchalik esa hikoyadan kattaroq janr qissa yozishga

kirishadi. “Cho‘l havosi”, “Odamlar nima derkin”, “Shamol esaveradi” qissalari maydonga keldi. Yozuvchiga kata shuhrat keltirgan qissasi bu – “Qalbingga quloq sol”. bu asar uchun Respublika Yoshlar mukofotiga sazovor bo‘ldi. Jamiyat ijtimoiy hayotidagi illatlarni, turg‘unlik davrini yoritish asnosida davrning muhim ma’naviy-axloqiy masalalarini “Nur borki, soya bor” romanida to‘liq aks ettirgan. “Ikki eshik orasi” romanida esa yozuvchi qariyb qirq yillik davrni o‘z ichiga olgan va bir qator chigal va murakkab taqdirler misolida o‘z xalqining tarixiy taqdirini mahorat bilan gavdalantiradi. Bu roman esa yozuvchiga Hamza nomidagi Respublika Davlat mukofotini olib keladi.

Uning «Qalbning oppoq daftari», «Muqaddas qasamni buzganlar», «Avlodlarga nima deymiz», «Mantiq qani?», «Davlat siri» kabi maqolalari esa so‘nggi yillar o‘zbek publitsistikasining yutuqlaridan biri hisoblanadi.

Dramaturg sifatida ham zamonaviy adabiyot rivojiga ta’sir ko‘rsatdi. Uning «Hazon bo‘lgan bahor», «To‘ylar muborak», «Vijdon dorisi», «Inson sadoqati», «Qatag‘on» drama va komediyalari Respublika teatrlari sahnalaridan munosib o‘rin egallagan. «Daftar hoshiyasidagi bitiklar» (2001) kitobi ijtimoiy-ma’naviy hayotda muayyan iz qoldirgan.

O‘tkir Hoshimov tarjimon sifatida O. Berggolts, S. Sveyg, Mustay Karim, V. Shukshin asarlarini o‘zbek tiliga o‘g‘irgan. Uning eng yaxshi va sara asarlari rus va boshqa tillarga tarjima etilgan. Adibning jami nashr etilgan asarlari ellikdan ortiq bo‘lib, ularning umumiy tiraji qariyb ikki milliondan oshadi. O‘. Hoshimovga samarali ijodiy mehnati uchun 1991 yili «O‘zbekiston xalq yozuvchisi» faxriy unvoni berilgan. «Mehnat shuhrati» (1996), «Buyuk xizmatlari uchun» (2001) ordenlari bilan mukofotlangan. 2013 yil 24 may kuni Toshkent shahrida vafot etgan.

Biz yozuvchining “Yanga” hikoyasiga e’tibor qarataylik. Bu hikoyada Yanga, Akmal, Klara, Lola, akmalning akasi va onasi kabi shaxslar tilga olinadi. Hikoya yanganing Akmalxonlarnikiga kelgani va Akmalxonning ishdan kelib yangasi bilan ko‘rishish sahnasi bilan boshlanadi. U uygakelganda tanish ovoyni eshitadi va shu kishi eshikni ochadi. Bu qahramon uning yangasi edi. U Akmalxon bilan ko‘rishib bo‘lgach uydan chiqib ketadi. Keyin u xotini Klaradan yangasi nima maqsadda

kelganini so‘raydi. Shunda xotini bepisandlik bilan pul olishga kelgandirda deydi. Shunda u xotini bilan tortishib qoladi. Akmalxon xotini Klara bilan sevishib oila qurgan, ularning Lola ismli qizchalari bor. Klara shu paytgacha eri bilan janjallashmagandi. Ammo bugun Akmalxon bilan tortishadi. Sababi puli bo‘la turib yangasiga bermagan edi. Shu paytlarda Akmalxonning akasining ishlari ham biroz yurishmayogan edi. Qish yaqinlashyotganligi uchun jiyanlariga kiyim olib bermoqchi bo‘lgandir deb o‘ylaydi. Pulni olganda xotini “pulga tegmang, U pulga qizimizga palto olaman”.-deydi. Ammo pulni olib chiqib akasining hovlisiga boradi. U yangasi kelin bo‘lib tushganda onasi tirik edi. O‘qishga borish uchun kiyimlarini hamisha yangasi dazmollab qo‘yardi. Onasi vafot egandan so‘ng ham bu holat o‘zgarmadi. Yangasi doimgiday kiyimlarini taxt qilib qo‘yar, kerak bo‘ladi deb ozroq pul ham solib qo‘yardi. Biroq moddiy ahvol yomonlashib aksi bir o‘zi ishlab pulni yetkazolmayotganini ko‘rib, o‘qishni tashlamoqchi bo‘adi. Shunda ham yangasi uni ko‘ndirib , o‘qishiga yordam beradi. U o‘z ota uyiga keldi. Uy hamon o‘sha-o‘sha, hech yeri o‘zgarmagan va doimgiday ozoda. Yangasi uni ko‘rib karavatga taklif qiladi. Ular gaplashib o‘tirishadi va gap orasida Akmalxon ishdan endi pul olgani va buni klara bilmaganligini aytadi. Pulni berib jiyanlarimga qishlik kiyim olib berarsiz deb beradi. Shunda yangasi “Shu hafta oyimni o‘lgan kunlari edi. Shunga qarindoshlarni yig‘ib maraka qilmoqchi edik. Shunga biroz yetmagandi” deydi. Shunda Akmalxon uyalib ketadi. Shu bilan hikoya yakunlanadi.hikoyada syujetlar va kompazitsiya juda yaxshi tanlangan.

Bu hikoyada onaga muhabbat, kelinning qaynonasiga bo‘lgan sevgisini va yanganing qayn ukasiga bo‘lgan hurmatini ko‘rish mumkin. O‘zbekona ruhda yozilgan hikoya desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) 5-sinf adabiyoti. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasibosh tahririyati. Toshkent - 2020
- 2) uzsmart.ru
- 3) z.m.wikipedia.org
- 4) tafakkur.net